

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...114	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲАРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуоров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲАРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Каримов Сохибназар Каримович
 фалсафа фанлари доктори, профессор
 Самарқанд давлат университети
 e-mail: karimov@mail.ru
 (Ўзбекистон, Самарқанд)

РУХИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589724>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола тасаввуф фалсафасида комил инсонни тарбиялаш масаласининг тасаввуфий асослари ва унинг ижтимоий маҳиятини очиб беришга бағишланган. Чунки комил инсон мавзуси ва масаласи тасаввуф таълимотининг марказий масаласи ҳисобланади. Тасаввуф ўзининг мазмун моҳияти ва мақсади билан маънавий-руҳий ва пок инсонни тарбиялашдан иборат бўлган. Комил инсон шакли шамойили биринчи бўлиб тасаввуф намоёндаларининг асарларида ўз аксини топган. Тасаввуф таълимотида комил инсоннинг ажралмас атрибути тавҳид ҳисобланган ва комиллик даражаси ҳар доим тавҳид билан ёнма-ён қўйилган. Шунинг учун ҳам тасаввуф таълимотида инсоннинг руҳий камолотини таҳлил қилиш, инсоннинг биринчи масаласи ҳисобланади. Комил инсон тушунчаси тасаввуфий истилоҳ ва илм сифатида Ибн ал-Арабий томонидан яратилган ва тасаввуфий истеъмолга киритилган. Мақолада комил инсоннинг илоҳий ва башарий сифатлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: тасаввуф ва комил инсон, нафс, илоҳий сифатлар, такводор инсон, фақир мақоми, ботинийлик ва зоҳирийлик, поклик, руҳий камолот, инсон гапирувчи ҳайвон, калбсизлик, ақл, замон ва макон.

Каримов Сахибназар Каримович
 доктор философских наук, профессор
 (Ўзбекистон, Самарқанд)

ВОПРОС О СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ В УЧЕНИИ О ДУХОВНОЙ ЧИСТОТЕ ИЛИ В ФИЛОСОФИИ СУФИЗМА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена раскрытию суфистических основ проблемы воспитания совершенной личности в философии суфизма и ее социальной сущности. Потому что тема и проблема совершенного человека является центральной проблемой доктрины суфизма. Суфизм состоит в воспитании духовно-духовного и чистого человека с сутью и целью его содержания. Совершенной человеческой формы впервые отразился в произведениях о проявлениях суфизма. В учении суфизма неизменным атрибутом совершенного человека

считается единобожие, а уровень совершенства всегда соседствует с таухидом. Поэтому анализ духовного совершенства человека в учении суфизма считается первым вопросом о человеке. Концепция совершенного человека была создана Ибн Аль-Араби как суфистическое занятие и наука и включена в потребление суфизма. В статье основное внимание уделяется божественным и человеческим качествам совершенного человека.

Ключевые слова: суфийский и совершенный человек, похоть, божественные качества, благочестивый человек, плохой статус, внутреннее и внешнее, чистота, духовная зрелость, человек язычное животное, бессердечие, интеллект, время и пространство.

Karimov Sahibnazar Karimovich
Doctor of Philosophy, Professor
(Uzbekistan, Samarkand)

THE QUESTION OF A PERFECT PERSON IN THE DOCTRINE OF SPIRITUAL PURITY OR IN THE PHILOSOPHY OF MYSTICISM

ANNOTATION

This article is devoted to revealing the mystical foundations of the issue of the upbringing of a perfect person in the philosophy of mysticism and its social essence. Because the theme and issue of the perfect man is the central issue of the doctrine of mysticism. Mysticism consists in educating a spiritually-spiritual and pure person with the essence and purpose of his content. The shamoili of the perfect human form was first reflected in the works of the manifestations of mysticism. In the doctrine of mysticism, the indispensable attribute of a perfect person is considered a monotheism, and the level of perfection is always side by side with a Tawhid. Therefore, the analysis of the spiritual perfection of man in the doctrine of mysticism is considered the first question of man. The concept of a perfect person was created by Ibn Al-Arabi as a mystical occupation and science and included in the consumption of mysticism. The article focuses on the divine and human qualities of perfect man.

Key words: mystic and perfect man, lust, divine qualities, pious man, poor status, inner and outer, purity, spiritual maturity, human-speaking animal, heartlessness, intellect, time and space.

Комил инсон мавзуси ва масаласи тасаввуф таълимотининг марказий масаласи ҳисобланади. Чунки тасаввуф ўзининг мазмун моҳияти ва мақсади билан маънавий -рухий пок ва етук баркамол инсонни тарбиялашдан иборат бўлган. Айнан комил инсон шакли шамойили биринчи бўлиб тасаввуф намаёндларининг асарларида ўз аксини топган. Тасаввуф таълимотида комил инсоннинг ажралмас атрибути тавҳид ҳисобланган ва комиллик даражаси ҳар доим тавҳид билан ёнма-ён қўйилган. Зеро Абдуҳомид Ғаззолий ўзининг “Кимёи саодат”асарида ёзганидек; “Одамийни тамоми саодати Ҳақ-таолонинг маърифатини қилмоқ ва анга ибодат ва бандалик қилмоқдур” -деб таъкидлаганлар. [Абдуҳомид Ғаззолий. 1995:-Б. 55.].

Биз комил инсон, унинг моҳияти ва ижтимоий сифатлари ҳақида ўзининг қизиқарли ва мукамал фикрларни берган буюк шайхлар ва алломаларнинг жумладан, Ориф Ревгарийнинг “Орифнома”, Жалолиддин Румийнинг “Ичингдаги ичиндадур”, Баҳоуддин Нақшбанднинг “Аврод”, Азизиддин Насафийнинг “Комил инсон”, “Зубдат ул-ҳақойиқ”, Алишер Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат”, Шайхс Муҳаммад Боқирнинг “Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд”, Муҳаммад Порсонинг “Рисолаи Кудсия”, асарларини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Комил инсон тушунчаси ҳақида биринчи бўлиб испаниялик араб олими Муҳйиддин Ибн ал-Арабий (1165-1240) тилга олган ва муомалага киритган. Арабий назарида комил инсон мукамал уч сифатга: яъни ақли аввал, нафси аввал ва ақли кулл сифатларига эга бўлиши шарт ва мазкур тушунчалар комил инсон тушунчаси билан маънодошдир. Бу ҳақда Саййид Содиқ Гуҳарин “Шарҳи истилоҳоти тасаввуф” асарида таъкидлаганларидек; Чунки Аллоҳ илк маротаба ўзининг нуридан ақли аввални яратган ва унинг суратини комил инсон қийфасида зухур этган. Шу маънода “Холакуллоҳу Адама ала суратир-Раҳмон” (Аллоҳ одамни Раҳмон

суратида яратди)деган ҳадис мавжуд. Комил инсон, шу тариқат, Аллоҳнинг Раҳмонун Раҳим сифатларига эга бўлди. (Бу ҳақда қаранг: Саййид Содиқ Гуҳарин. Шарҳи истилоҳоти тасаввуф, 1-жилд, 1215-бет). Ибн Арабий талқинича, комил инсоннинг ердаги типик вакили бу Муҳаммад (с.а.в.)дир. Чунки ул зотда ақлий, руҳий камолот ўзининг юқори даражасида намаён бўлди, Шу билан бирга ҳазрат пайғамбар ўз жисмида дунёвий ва илоҳий билимлар мукамал даражада тўплай олганлар. Шу билан бирга Муҳаммад пайғамбар (с.а.в.) халқ билан Аллоҳ орасида турувчи ва уларни бир-бирлари билан боғловчи восита эдилар. Шунинг учун ҳам Ибн Арабий назарида авлиё, донишманд ёки анбиё қандай даражада юксалган бўлишига қарамасдан улар комил бўла олмайдилар. Комил инсон тушунчаси агар уларга нисбатан ишлатилган тақдирда бу ҳолатни уларга нисбатан ҳурмат яъни нисбий маънода тушуниш зарур. Дарҳақиқат, барча одамлар ҳулқ атвор керак бўлса, ташқи кўриниши жиҳатидан бир-бирларига ўхшаш бўладилар. Лекин улар ўртасидаги фарқ уларнинг қувва, яъни ҳислат - хусусиятларида намаён бўлади. Лекин мутасаввифларни фикрича, шундай одамлар борки улар нафақат халқдан балки бир-бирларидан ҳам ажралиб фарқланиб турадилар. Буларнинг ҳам даражалари бор: баъзилари комил, баъзилари акмал, яна бирлари фозил, яна бир қисми афзалдирлар. Бу ҳақда Абдулкарим Гелоний шундай дейдилар: “Комил инсон, воқеан, Муҳаммад салоллоҳу алайҳи васалламдир ва қолган анбиёю авлиённинг камолоти унга нисбатандир, худди фозилнинг афзалга нисбатидай”.

Шайх Омолий фикрига қараганда, олам комил инсон ҳақиқати туфайли барқарордир, зеро фалаклар унинг нафаси билан айланурлар, мулку малакут ундан таълим олурулар. Шундай мартабада комил инсонни Ҳақнинг кўзгуси дейдилар. Ҳақ таоло ўз исми ва сифатларини фақат комил инсонда кўради. Шуни ҳам таъкидлайдиларки, Комил инсонгина Ҳақ қудратининг буюклиги, чексизлигига гувоҳ бўла олади. [Ал-Бурсавий, Муҳаммад Зоҳид Қўтқу ибн Иброҳим. 1999:45. Нажмиддин Комилов. 2009:132.].

Ибн ал-Арабий, Шайх Омулий ва Абдулкарим Гелонийларнинг комил инсон ҳақидаги қарашлари бир -бирига яқин бўлиб инсоннинг комилик даражаларини белгилашда яхлитлик сезилиб туради. Улар назарида комил инсон оламларни эгаллаган, оламларга ва барча жонзоду инсонларга таъсир эта оладиган, инсониятни бошқара оладиган Буюк Рухдир, Маънавий-Ақлий қудратдир. Шу маънода у Аллоҳнинг халифасидир.

Шунинг учун ҳам тасаввуф таълимотида инсоннинг руҳий камолотини таҳлил қилиш биринчи даражали масала ҳисобланади. Тасаввуф тариқатларининг ҳар бир буюк намаёндаси инсон руҳини ва унинг руҳий дунёсини “латоифи сита”деб аташган ва унинг таркибини руҳ, сир, сиррус сир, ҳафий, ахфодан иборат эканлигини ўз асарларида ёзиб қолдирганлар. Турк шарқшуноси Усмон Турарнинг фикрича, дастлабки илк мутасаввифлар инсон руҳини тизимини таб, нафс, қалб, сир ва руҳга ажратганлигини таъкидлайди. [Усмон Турар. 1999: - Б.138.].

Юқорида таъкидлаганимиздек, комил инсон тушунчаси тасаввуфий истилоҳ ва илм сифатида Ибн ал- Арабий томонидан яратилган ва тасаввуфий истеъмолга киритилган. Кейинчалик бу тушунчани унинг издошлари ва ҳайрихоҳлари Марказий Осиё ва Хуросонда Аҳмад Яссавий, Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоийлар жуда тушунарли кенг маънода ҳам диний ҳам дунёвийлик нуктаи- назаридан талқин қилганлар.

Дарҳақиқат, комил инсонга биринчи бўлиб концептуал таъриф берган киши Азизиддин Насафийдир.

Шайх Азизиддин Насафий ўзининг “Комил инсон”, “Мақсадим ақсо”, “Зубдат ул-ҳақойик” номли асрларида комил инсон тушунчасига юқоридаги муаллифлардан бошқачароқ яъни у комил инсоннинг шаклланиши жарёнини инсоннинг пайдо бўлиши, тараққиёти ва мартабалар топиши билан боғлаб тушунтиради. Шу билан бирга унинг вужудида диний ва дунёвий илмларнинг руҳ тушунчаси билан зич ҳолатда олиб қарайди. Чунки инсон мартабалари унинг назарида руҳ камолоти билан ҳамоҳангдир.Насафий ҳам Ибн Арабийнинг “олами Суғро” ва “олами кабир ғояларига қўшилади ва инсонни “олами суғро”(кичик олам), илоҳий олам ва моддий олам биргаликда “олами кубро” (катта олам) деб атайди ва катта оламдаги барча нарса кичик оламда мавжуддир. Демак, инсон катта олам яъни олам кубронинг

кичрайтирилган нусхасидир деган фикрни берган. Шу ўринда Азизиддин Насафийнинг комил инсонга берган таърифини келтириш ўринли ҳисобланади. Комил инсон ҳақида Насафий шундай ёзади: “Билгилки, Комил инсон деб шариат ва тариқат ва ҳақиқатда етук бўлган одамга айтадилар ва агар бу иборани тушунмасанг, бошқа ибора билан айтайин: билгилки, комил инсон шундай инсондирким, унда қўйидаги тўрт нарса камолга етган бўлсин: яхши сўз, яхши феъл, яхши ахлоқ ва маориф”. [Нажмиддин Комилов. 1996: 133.].

Дарҳақиқат, эътибор бериб қарайдиган бўлсак, Насафий комил инсондаги олдинги уч сифат яъни яхши сўз, яхши феъл, яхши хулқ сифатларини “Авесто”да мавжудлиги билган ва уни қабул қилган ва ёнига тасаввуфий тушунча бўлган маорифни қўшиб қўйган. Чунки маориф тасаввуфий покланиш бўлиб, бундай сифатга эга бўлган инсон ёлғон, риё, бадкирдорликдан янада йироқ бўлади. Насафий назарида комиллик йўлига кирган ҳар бир солиқ мана шу тўрт сифатни эгаллаган тақдирдагина у камолга эришади. Бизнинг назаримизда комил инсон тўғрисидаги Насафийнинг муҳим фалсафий хулосаси шундан иборатки, аввало комил инсон қандайдир мавҳум илоҳий зот эмас, балки реал одамдир. Чунки яхши сифатларни ўзлаштирган одамгина комил инсон мартабасига эриша олади. Бу мартабанинг қўлга киритилиши тариқат ва риёзат йўли билан амалга ошади. Азизиддин Насафийнинг комил инсон тўғрисидаги фалсафий қарашларини ўрганиш шундан далолат берадики, айнан Азизиддин Насафий комил инсон тамойилини назарий асосчиси десак, муболаға бўлмайди. Буни биз Азизиддин Насафий ўзининг “Комил инсон” асарида баён қилган қўйидаги фикрларидан ҳам билиб олсак бўлади, “... Комил инсон оламнинг сирридир ва олам кутбидир, чунки у илм муҳити-денгизидир. Ҳар кимни ўз жойида сақлайдилар ва кўрадилар. Ва одамлар ҳаммаси комил инсон теграсида айланадилар. Фалаклар ва юлдузларнинг иккита кутби бор ва шу кутблар атрофида айланадилар, бу кутбларнинг бири шимолий, иккинчиси жанубий. Одамларнинг ҳам иккита кутби бор бўлиб, шу кутблар атрофида айланадилар. Буларнинг бири -доно инсон, иккинчиси- тавоно (кучли) инсондир. Агар бир киши ҳам доно ва ҳам кучли бўлса, иш унга осон бўлади. деб, ёзган бўлса унинг давомида қўйидаги фикрни баён қилади:” ... Комил инсоннинг камоли ва улуғлигини эшитдинг, энди шуни ҳам билгинки, комил инсон шунча камолот ва улуғлиги билан қудратсиздир. Ва у номурод-бахтсиздир, у мурасасозлик билан умр ўтказади. У илм, ахлоқ жиҳатидан комилдир, аммо қудрат ва мурод жиҳатидан ноқисдир” (яъни Комил инсон ҳам Аллоҳ қудрати олдида ожиздир). [Азизиддин Насафий. 1996:-Б. 133.].

Шуни ҳам унутмаслик керакки, комил инсон масаласида шариат аҳли билан тариқат аҳли ўртасида маълум фарқлар сезилиб туради. Чунончи, шариат аҳли комил инсоннинг қобилияти ва майллари тақдири азалдан Аллоҳ таоло белгилаб қўйган, пайғамбар, донишманд ва авлиёлар руҳи бошданок юқори оламда маълум эди, бу руҳларнинг мартабалари азалдан белгилаб қўйилган эди деб, тушунтирадилар. Тасаввуф аҳли эса инсонга фаолият учун инон-ихтиёр берилган, у ҳаракат қилиб, комиллик касб этиши, ўз ниятларига етиши мумкин. Худди шу маънода Азизиддин Насафий ўзининг “Зубдат ул-хақойик” номли рисоласида ёзади: “Одамларнинг сўзлари ва фаолият учун олдиндан белгиланган ўлчовлар йўқ. Билим ва бойликка эга бўлиш одамнинг саъй-ҳаракатига боғлиқ, одам қанча кўп ғайрат қилса, билими ва мол мулки шунча ортади”. [Азизиддин Насафий. 1996:-Б. 134.].

Насафийнинг комил инсон ҳақидаги қарашларини ўрганар эканмиз, у аввало тариқат йўлига кирган ҳар бир солиқнинг камолот сари интилишининг чегараси бўлмайди. Агар қобилиятли инсон бўлса у умри неча йил бўлса шунча йил илгарилаб бориш имкониятига эга бўлади. Насафий инсонни шунчалик улуғлайдики, борлиқдаги жамики ҳаракатнинг асосида инсонни мартабасига эришишидан иборат ва шунга бўйсиндирилган. Чунки бутун борлик инсонга тақлид қилиб яшайди ва инсон даражасига кўтарилиш учунгина яшайди.

Инсон имкониятларини чексизлигини таъкидлар экан Насафий унинг камолоти учун икки сифатни асос қилиб олади. Буларнинг бири ахлоқ, иккинчиси- ўзини таниш. Инсон ўзини таниш учун ахлоқ асосларини тўлиқ эгаллаган бўлиши керак ва шундагина у ўзини танийди. Ўзини таниган инсон Аллоҳни танийди. Ана шу даражага эришган инсонгина комил инсон ҳисобланади. Насафий назарида инсон ахлоқ билан безанган бўлиши мумкин лекин у ўзини

танимаган бўлиши мумкин. Бундай одамларни комил инсонлар деб бўлмади. Қачонки инсон ахлоққа безаниб ўзини-ўзи таниган тақдирдагина комиллик даражасига кўтарила олади ва шундай тоифа инсонларни комил инсонлар деб аташимиз мумкин бўлади. Азизиддин Насафий ва барча мутасаввиф мутафаккирлар комиллик мартабасига эришган инсонлар сифатида шариат аҳлини, мусулмон аҳлини, ҳикмат аҳлини, тасаввуф аҳлини, илм аҳлини, донишмадлар аҳлини ҳисоблаганлар. Демак, комил инсон башарий ва илоҳий сифатларни ўзида мужассам этмоғи даркор.

Комил инсоннинг илоҳий ва башарий сифатлари ҳақида гапира туриб, Алишер Навоий ўзининг “Насойим ул-муҳаббат асари”нинг сўз бошисида унинг ўн олти хислатини санаб ўтади: “биринчиси-тавба, иккинчиси ҳалол луқма билан қаноатланиш, учинчиси- ўз касбидан топиб кун ўтказиш, тўртинчиси- шариатга риоя қилиш, бешинчиси- тариқат одобини сақлаш, олтинчиси- ўзини барчадан кам деб билиш, ҳатто фарзандлари, хизматкорларига кўполлик қилмаслик, еттинчиси- чучук тилли бўлиш, саккизинчиси- раҳмдил бўлиш, тўққизинчиси- сахий бўлиш, ўнинчиси- мард бўлиш, ўн биринчиси- ҳалимлик, хушхулқ бўлиш, ўн иккинчиси ризо-розилик билан кун ўтказиш, ўн учинчиси- сабрили бўлиш, ўн тўртинчиси- садоқатли, вафоли бўлиш, ўн бешинчиси- риёзат чекишдан қўрқмаслик, ўн олтинчиси- хориқулудда хислатлар кўрсатиш...”. [Навоий Алишер 1965: 185.]. Кўриниб турибдики, Алишер Навоий комил инсоннинг ўзига хос ахлоқ кодексини ёзиб берган. Инсоният бутун асрлар давомида ана шу хислатларни ўзида мужассам этишга ҳаракат қилган. Лекин шуни ҳам унутмаслик лозимки, комил инсон масаласи кўтарилиб, кун тартибига қўйилган ўрта асрларда бу тушунча нисбий характер касб этган. Чунки ўзини тариқат йўлига бахшида этиб, эзгуликни шиор қилиб олган донишманд кишилар ҳам комил инсон саналган ва улар эътироф этилган. Лекин тасаввуф аҳлини вазифаси бу борада, ҳар ва ҳамма вақт инсонларга уларнинг ўзини мартабасини ким эканлигини эслатиб туриш, уларни қабиҳ ишлардан қайтариш ва садоқат ва вафо йўлига бошлашдан иборатдир. Бу йўлди ўзини таниб Аллоҳни севишга даъват этади ва шу борада таълим беради.

Айнан тасаввуфнинг ислом динига асосланган комил инсон таълимоти орқали мусулмон оламига кенг тарқалган ислом дини ўзининг ички ва ташқи гўзаллигини намаён қилди ҳамда унинг буюк инсонпарварлик моҳиятини англаб етди. Тасаввуфнинг мақсади инсонни руҳий, маънавий жиҳатдан поклаш, яъни Комил инсонни тарбиялашдир. Қалб покликка эришган, юксак маънавийли, баркамол шахс комил инсон ҳисобланади.

Тасаввуфнинг фалсафий асосини ҳам ташкил қилувчи комил инсонни тарбиялаш муаммоси фақатгина нафси тийиш ва ишқ оловини ёқиш билангина амалага ошади. Нафс инсоннинг жуда хавфли душмани ҳисобланади. Унга тобе инсон маънавий ва жисмоний тубанликка, ҳалокатга маҳкум. Шу боис Навоий : “Нафс итин қилсанг забун, оламда йўқ сендек шужо”, деб ёзса “Қисас ар-Рабғўзий”да бир нафснинг ишини етмиш шайтон қилолмайди деб, таъкидланади. Комилликка интилган инсоннинг Ҳаққа ошиқлиги уни нафс лашкари билан курашга отлантиради. Ишқ унга куч, сабот ва ирода ато этади. Чунки, ишқ нафси енгиш қуролидир. [Навоий Алишер 1965: 180.].

Тасаввуф таълимотида комил инсон тушунчаси солиқнинг комиллик йўлидаги барча босқичларни босиб ўтиб унинг ахфо мартабасига етиши билан содир бўлади. Чунки бу босқичда Рух билан Аллоҳ ўртасида ҳеч қандай тўсиқ қолмайди солиқ ҳам ўзини Аллоҳга яқинлашганлигини мушоҳада этади ва бу босқич тасаввуф таълимотида “инсонни комил” тушунчаси билан ифода этилади.

Комил инсон шу мартабага эришгач у бутун оламнинг марказига ёки қутбига айланади. Гўё бутун олам унинг атрофида айланаётгандек бўлади ва у қиёматга қадар улуғ валий бўлиб қолади. [Усмон Турар. 1999: -Б.140.].

У борлиқнинг бир-бирига зид икки: маънавий ва моддий жиҳатларини бирга қўшади. Комил инсон Аллоҳ Коинотининг ботиний ҳукмдори, Олам яратилишининг сабабчиси ва кашшофи эканлигини бутун вужуди билан ҳис қилади.

Комил инсон тасаввуф фалсафасида ҳар жиҳатдан олий покликка эришган, Аллоҳни англашга қодир бўлган барча илоҳий ва дунёвий илмларни эгаллаган, Аллоҳнинг барча хислат ва

аломатларини бамисоли кўзгуда кўргандек кўриб турадиган яъни руҳи Мутлақ руҳга туташ қалби ва сийрати хотиржам покиза зот. Комиллик даражасига етишган инсонлар тасаввуфшунос олим Нажмиддин Комилов таъкидлаганларидек, “валиуллоҳ, қибла, қутб, ғавс (мадакдор), автод (устунлар), абдал (бадал қилинган)- деб улуғлаганлар”. [Комилов Н. 2009.- Б.143.].

Шу каби мулоҳазалардан сўнг айтиш мумкинки, тасаввуфда комил инсон даражасидаги инсон икки сифатга эга бўлиши шарт: биринчидан, Комил инсон тасаввуф таълимотининг комиллик босқичларини яъни шариат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат босқичларини босиб ўтиши шарт; иккинчидан, Комил инсон маълум даражада бир қатор илоҳий ва дунёвий илмларга эга бўлиши ва мукамал сифат- фазилатлар соҳиби бўлиши керак.

Тасаввуфшунос олимларнинг фикрича комил инсон ўз тарихий тараққиётида “иймонли таквадор инсон”, “фақр инсон”, “аш-шаъра”, “рубъу маскун ва бошқа қатор шаклларни босиб ўтган.” Исломнинг кенг ва мукамал ёйилиши натижасида ўз сифатий кўринишларини ислом таълимоти замиридан олган. [Собиржон Исмоилов. 2016:-Б. 90.].

Комил инсоннинг асосий сифатлари таквадор инсоннинг илоҳий сифатларидан олинган. Таквадор кишининг илоҳий сифатлари Қуръони каримда ва ҳадиси шарифда ишлаб чиқилган ва бу “илоҳий” сифатлар тасаввуф таълимотида комил инсон тамойилини ишлаб чиқишда асосий рол ўйнаган. Бу илоҳий сифатлар Қуръони каримда 10 та ва Ҳадиси шарифда 10 мақом билан белгиланган. Бу мақомларни яссавийлар 8 тага бўлиб “фақр инсон” сифатлари деб атаган. Пайғамбар Ҳадисларидан бирида таквадор инсонни қуйидагича таърифлайди:” Мени сифатим Аҳмад, таваккул қилувчим, кўпол эмас, бадхулқ эмас, яхшилиқка яхшилиқ қайтарадиган, ёмонликка ёмонлик эмас, балки яхшилиқ қайтарадиган, туғилган жой Макка, хижрат қилган жойи Мадина, умматлари эса Аллоҳга ҳамд этувчи, сатри авратлари изор билан ёпилувчи (иштон), атроф очиқ жойларни ювувчи, таҳорат юрувчи, Қуръонлари дилларида ёд юрувчи, намозга урушда саф олгандек саф олувчи, Аллоҳга яқин бўлишлиқ учун жон ва қонларини аямовчи. Аллоҳ йўлида жиҳод қилувчи, кечалари ибодатда қаттиқ, кундузлари ишда шер кабидирлар” каби сифатлар санаб утилган. [Муҳаммад пайғамбар қиссаси.: 1992:-Б.92.].

Бу ҳақда Аҳмад Яссавийнинг “Ҳикматлар”ида шундай талқин қилинади:”Фақр мақоми саккиз турур: аввал тавба турур, одат турур, муҳаббат турур, саб турур, орифлик турур. Аввали ҳазрати Одам (а.с.)дан қолди, обидлик-ҳазрат- Идрис (а.с.)дин қолди, шукр ва муҳаббат ҳазрати Иброҳим (а.с.)дин қолди, сабрлик ҳазрат Айюб (а.с.)дин қолди, зоҳидлик ҳазрати Исо (ав.с.)дин қолди, орифлик Муҳаммад Мустафо (с.а.в.)дин қолди”, дейилади. [Аҳмад Яссавий. 1992:-Б.17.].

Юқорида таъкидланганидек, агар тариқатлар кесимида комил инсон қоидаларини таҳли қиладиган бўлсак; булар яссавийликда саккизта, кубровийликда ўнта, нақшбандийликда ўн бир рашҳа мавжудлиги гувоҳи бўламиз ва шу қоидаларга амал қилиб уни бажарган солиқ комиллик мақомига эришади. Нақшбандийлик тариқатининг ҳайрихоҳи ва давомчиларидан бўлган ҳазрати Алишер Навоий нақшбандийлик қоидаларининг сир асрорини ўргана туриб дастлабки яъни Юсуф Ҳамадоний томонидан ишлаб чиқилган 4 рашҳани бажарган солиқ ҳам “рубъу маскун” мартабасига яъни комиллик даражасига ва эриша олишини таъкидлайди.

Шуниси эътиборлики тасаввуфда жумладан, нақшбандийликда комил инсонни руҳ кишиси сифатида эъзозлайди. Ана шу руҳ кишиси ўз руҳини бойитиб ва ислоҳ қилиб юқорилаб бораверади. Бу руҳий ислоҳот фақатгина Қуръон ва ҳадис қоидаларига амал қилиш орқалигина амалга ошиши мумкин. Шунинг учун ҳам Баҳоуддин Нақшбанд “Барча ҳолатда ҳам қадаминг амру наҳий кўчасида бўлсин, суннатни ҳамиша жойига қўйишга интил, бидъатлардан узоқ бўл, Мустафо (с.а.в.)нинг ҳадисларини ўзинга пешво қилиб ол, Расулulloҳ (с.а.в.) ва улуғ саҳобалари, ризвонуллоҳи алайҳим ажмаъин асарлари ва хабарларини изловчи ва ўрганувчи бўл ”-деб васият қиладилар. [Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. 2019: -Б.29.].

Мутасаввуф мутафаккирлар умуминсоний, ахлоқий, тадбиркорлик ва умуминсоний сифатларни ўз ичига олган комил инсоннинг илмий-назарий моделини ишлаб чиққан. Бу айниқса буюк мутасаввуф мутафаккир Махдуми Аъзам Косоний (Дахбедий)нинг тасаввуфга қарашларида ўз ифодасини топган.

Йирик мутасаввуф Саййиб Абдулқодир Гилоний ўзининг “Сиррул асрор” асарида инсоннинг зоҳирий ва ботиний томони мавжудлигини таъкидлайди. Инсонни яхлит билиш, уни тизимли ўрганиш учун унинг ҳам зоҳир, ҳам ботин томонларини ўзаро алоқадорликда ўрганиш лозим. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, “зоҳир” ва “ботин” тушунчалари асосий тасаввуфий фалсафий категориялардир. Ботинийлик ва зоҳирийлик-инсоннинг кичик қалб кўнглидаги ҳиссиётлари ва уларнинг сиртки томондан, ташқи кўринишида ифодаланиши. Инсон ташқи томондан ғариб, ночор кўринсада унинг ботинийлик ҳиссиёти, қалби, кўнгли ниҳоятда нозик ва маънавий бой бўлиши мумкин ёки аксинча, сиртдан қараганда, кам –қўтсиз салобатли кўринган киши ҳиссиётсиз, қалби кўр бўлиши мумкин. Ботинийлик инсонга илоҳий бахш этилган неъмат, у буюк кишиларнинг зоҳирий фаолиятларида ёрқин ифодасини топган. Буюк мутасаввуф Абдулқодир Гийлоний ҳам “инсон томондан мутоала қилинади: жисмоний ва руҳоний”- деб таъкидлайди. У инсон борлигини жисмоний ва руҳоний томонлардан иборат мавжудот сифатида таҳлил этади. “Жисмоний, яъни ташқи кўринишдаги моддий ҳол демакдир”, деб ёзади. [Шайх Абдулқодир Гийлоний. 2005:-Б. 47.]

Бу билан жисмоний томон инсон борлигининг ташқи яъни зоҳирий бизга кўриниб турган томон, моддий ҳолати деб, таъкидлайди. “Руҳоний қолипнинг (моҳиятидаги) махфий ҳолатга келсак, махсус бир ҳол бошланади”,- дейди. [Шайх Абдулқодир Гийлоний. 2005:-Б. 48.]

Бу билан биринчидан, жисмоний томон бизга кўриниб турган томони қолип деб таъриф бериб, шунинг замирида махфий бўлган яширинган томони руҳоний ҳолат эса, иккинчидан, жисмоний томон билан руҳоний ҳолатни бир-бири билан узвий боғланган бир бутуннинг бўлаклари сифатида қарайди. Гийлоний жисмоний томонни қолип дейиш орқали руҳоний томоннинг инсон ҳолатига жуда боғлиқ эканлигини таъкидлайди. Руҳий томон жисмоний қолипга киргандан кейин ундан қандай инсон ҳосил бўлиши ҳар икки томонга ҳам баб баровар боғлиқ. Гийлоний жисмоний томонни “жисмоний борлиқ”, деб ҳам айтади. Гийлоний фикрича инсонда бутун борлиқда бор бўлган ҳамма махлуқот мавжуддир. Шунинг учун у инсонни шундай таърифлайди: “Инсон Ҳақнинг ойнаси бўлиб, ҳам жамол, ҳам жалол сифатини акс эттирмакда. Бутун коинот яратилаётганда (бу ойна) тўплангандир. Яна бу ҳикматга манбаа бўлиб, “жамъ этувчи борлиқ” ва “улуғ олам” номи инсонга берилди. Гийлоний инсонга “жамъ этувчи борлиқ ёки улуғ олам” деб таъриф бериш билан инсон борлиғи бутун борлиқнинг кичрайтирилган нусхаси деган ғояни илгари суради. [Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. 2019: -Б.97.]

Шу ўринда тасаввуф фалсафасида комил инсоннинг асосий сифатлари ва мезонлари ҳақида шундай дейилади. Комил инсон илоҳий сифатлар соҳиби, инсоннинг огоҳлик мақомида бўлиши, яъни мудом уйғоқ бўлиши, ғафлатни умуман йўқотиши, кечиримлилик, инсонларни аҳил бўлишига ёрдам бериш, айбларини ёпиш хислати, бағрикенглик фазилатга эга бўлиш, карамли инсон бўлиш, қалб кўзи ва қалб қўлоғи билан эшитиш каби илоҳий сифатларга эга бўлиш, зоҳир ва ботинда уйғун бўлиш, вақтни кадрлай оладиган, барча имкониятларни воқеликка айлантира оладиган чуқур билим ва тажрибага эга бўлган, зоҳирий илми нур ва ботиний илми аъло сифатларга эга бўлиш, машғуллик ва форигликни ҳаётий шиорларга айлантирган, хушёрлик мақомига етган сифатлар комил инсон руҳий-маънавий камолотининг мезонларидир. Комил инсон- бир идеал, барча дунёвий ва илоҳий билимларни эгаллаган, руҳи Мутлақ руҳга туташ, файзу кароматдан сероб, сийрату сурати саранжом, қалби эзгу туйғуларга лиммо-лим покиза зот. [Нажмиддин Комилов. 2009.-Б.130].

Комил инсон қоидалари Махмуд Аъсад Жўшон, Усмон Турарлар талқинида нафсни тийган, саховатпеша, ҳаёти фақат яхшилик қилишга бағишланган кишилардир.

Алишер Навоий ҳам комил инсонни тўрт малак- Жаброил, Микоил, Исрофил ва Азроилнинг хислатларига эга бўлган илоҳий сифатларга эга инсон сифатида талқин қилиб,

Фонийвашейки, ҳам сўзидур пок, ҳам ўзи,
Хуш давлат ул кишигаки, тушгай анинг кўзи, деб таъриф берадилар. [Навойи Алишер. 1965:-
Б. 186.].

Навойи назарида комил инсон ана шундай илоҳий хислатларга эга бўлган инсон Хусайн Байқаро тимсолида гавдалантиради ва уни “таванно” одам деб атайти. Комил инсон тушунчасини ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бундай инсонни қадимдан Одил, Оқил, Фозил, Фақр, Таванно сифатлари билан ҳам тавсифлаб келганлар. Бундай сифатларга эга инсон одамзот орзу қилган барча яхшиликларни ифодаловчи ва у Аллоҳ билан инсоният ўртасида воситачи бўлган муқаддас ҳилкат сифатида таърифланган. Бундан даражага эришган, бундай сифатларни ўзида мужассам қилган инсонларни валиуллоҳ, қибла, қутб, ғавс (мадакдор), автод (устунлар), абдол (бадал қилинган) деб улуғлаганлар. Ана шу улуғ зотлар ер юзининг ва инсониятнинг тинчлиги ва фаровонлигини Аллоҳдан сўраб турар экан. Шуларнинг борлиги туфайлигина Аллоҳ ер юзини мукаррам қилиб турар экан. Чунки ана шундай мақомга эришган инсонларнинг илоҳий поклиги ва нафосати, эътиқод ва тафаккури бутун дунёни бало-қазолардан асрайди. Бу йўл тасаввуф йўли ва усулидир, ҳақиқатга эришиш йўлидир. Чунки тасаввуф аҳли маърифатни қурол қилиб олиб, ёруғликнинг зулмга, хайрнинг шаррга, файзу камолнинг нуқсу ноқислик, калтафаҳмлиқ ва нодонликка қарши курашганлар. Бундай инсонлар кўнгилни каъба деб қабул қилиб, барча амалларни кўнгилдан дилдан бажарувчилардир. Қалб амри билан юрувчи бундай кишилар Аллоҳ севган бандалар сифатида эътироф этилди.

Бундай инсонлар ҳар бир жамиятда шу жамиятнинг виждони вазифасини ўтаганлар. Чунки бундай инсонлар бутун инсоният тарихида ибрат тимсоли бўлиб келганлар ва жамиятнинг тарозуси вазифасини бажариб, инсонлар дилига қувват, кўзига нур ато қилганлар. Шунинг учун ҳам ҳар бир даврда бундай инсонлар шоҳу-гадонинг эътиборида бўлиб келган. Ҳар бир даврнинг уламулари бундай инсонларни эътироф этиб бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган мукамал фикрларини баён қилиб келганлар. Бундай фикрлар мунозарали бўлиши табиий. Зеро бу комил инсон тўғрисида айтилган ҳар бир фикрга эътиборли бўлишни талаб қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. АБДУҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙ. Кимёи саодат. -Т.: 1995.-Б. 55.
2. ШАЙХ АБДУЛҚОДИР ГИЙЛОНИЙ. Сиррул асрор. Мактубот. Таржимон: О.Жўрабой.-Тошкент., Мовароуннаҳр, 2005 47-бет.
3. АҲМАД ЯССАВИЙ. Девони ҳикмат.-Т.: 1992.-Б.17.
4. АБУЛ МУҲСИН МУҲАММАД БОҚИР ИБН МУҲАММАД АЛИ. Мақомати Хожа Баҳоуддин Нақшбанд.-Т.:”Ўзбекистон”. 2019. -Б.29.
5. АЛ-БУРСАВИЙ, МУҲАММАД ЗОҲИД ҚЎТҚУ ИБН ИБРОҲИМ. Аҳли суннат вал-жамоат ақоиди. 2-китоб.”Шарҳи “Омолий” Алийул Қорий шарҳи асосида./ Мутаржим Мирзо Кенжабек.-Т.:Мовароунаҳр. 1999. 45-бет.
6. АЗИЗИДДИН НАСАФИЙ. Зуддаб ул-хақойиқ.- (Ҳақиқатлар қаймоғи). Н.Комилов таржимаси. -Т.: “Камалак” 1996. 133-бет.
7. НАВОИЙ АЛИШЕР. “Насойим ул –муҳаббат”. Асарлар. 15-томлик. 6-том.-Т., 1965. 185-бет.
8. КОМИЛОВ Н. Тасаввуф. -Т.: 2009.-Б.143.
9. СОБИРЖОН ИСМОИЛОВ. Нақшбандийлик жаҳоншумул тариқат. Тошкент. “Мўмтоз сўз”. 2016. 90-бет.
10. МУҲАММАД ПАЙҒАМБАР ҚИССАСИ. Ҳадислар.-Т.: 1992.-Б.92.
11. УСМОН ТУРАР. Тасаввуф тарихи./ Турк тилидан Нодирхон Ҳасан таржимаси. Т.: Истиқлол. 1999. -Б.138.
12. НАЖМИДДИН КОМИЛОВ. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. 1-кито. -Т.: 1996. 133-бет.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000